

اثرات تنش خشکی و مصرف پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد

ملیحه نجفی زاده ثانی^۱، مجتبی حسن زاده دلویی^{۲*}

۱-ملیحه نجفی زاده ثانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

۲- مجتبی حسن زاده دلویی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد hassanzadehd@yahoo.com

چکیده

خشکی یکی از عوامل محدودکننده تولید در گیاهان به شمار می رود و تغذیه مطلوب گیاهی یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با تنش می باشد. به منظور بررسی تاثیر رژیم های آبیاری و سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد، آزمایشی در سال زراعی ۹۳-۹۲ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گناباد در موقعیت ۲۲°۴۹' ۳۴" عرض جغرافیایی و ۵۸°۴۵'۲۸" طول جغرافیایی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رژیم های آبیاری براساس دور آبیاری ۹، ۶ و ۱۲ روز به عنوان عامل اصلی و دورقم کنجد: یلووایت و داراب و سه سطح تغذیه با پتاسیم خالص از منبع سولفات پتاسیم شامل صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار به صورت فاکتوریل به پلات های فرعی اختصاص یافتند. در این آزمایش ارتفاع بوته، میزان کلروفیل، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، درصد روغن، بیوماس و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث کاهش معنی دار صفات فوق شد و مصرف پتاسیم این صفات را به طور معنی داری افزایش دارد. با مصرف پتاسیم در شرایط تنش از میزان افت عملکرد کاسته شد، مصرف پتاسیم در شرایط تنش از طریق افزایش ارتفاع و افزایش تعداد کپسول در بوته سبب جبران عملکرد شد. در بین ارقام مورد بررسی رقم داراب نسبت به یلووایت مقاوم تر به خشکی بود ولی در هر دو رقم مصرف پتاسیم باعث تعدیل اثرات تنش گردید.

کلمات کلیدی: کنجد، تنش خشکی، پتاسیم، عملکرد دانه

مقدمه

دانه های روغنی پس از غلات، دومین جایگاه را در تامین مواد غذایی در جهان دارد. کنجد (*Sesamum indicum L.*) یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی است، این گیاه تحمل خوبی به خشکی دارد و در انواع خاک ها به خوبی رشد می کند. کنجد معمولا به عنوان یک گیاه مناطق خشک و نیمه خشک کشت می شود. خشکی در اکثر مناطق دنیا از مهمترین عوامل محدودکننده در گسترش و زاد آوری گیاهان در سیستم های طبیعی و کشاورزی شناخته شده است، از بین عوامل مختلف ایجاد کننده تنش های محیطی، تنشهای زنده و غیر زنده، تنش خشکی منجر به کاهش ۴۵ درصدی عملکرد محصولات زراعی شده است (Kafi et al, 2000). تنش آب یکی از مهمترین موانع محیطی در برابر فتوسنتز است. آماس یاخته های فتوسنتز، انتقال مواد پرورده و دیگر فعالیت های گیاه تحت تاثیر تنش خشکی تغییر پذیرند (Stoyanov, 2005). در شرایط تنش خشکی، با کاهش مقدار آب قابل دسترس، فتوسنتز کاهش یافته و

متعاقب آن تولید ماده خشک گیاه نیز کاهش می‌یابد. دوام فتو سنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط تنش از جمله شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به تنش است. (Aliyev, 2006)

جهت بدست آوردن حداکثر محصول از واحد سطح، استفاده کارآمد از آب در دسترس و جلوگیری از اتلاف آن ضروری است، (Stanhill, 2002) علاوه بر روشهای آبیاری، تغذیه مناسب نیز یکی دیگر از راههای جلوگیری از هدر روی آب است. پتاسیم نقش فیزیولوژیک مهمی در شرایط نامساعد محیطی در سلول ایفا کرده و زیاد بودن آن موجب افزایش تحمل گیاه می‌شود. (Cakmak, 2005). گیاه به هنگام مواجهه با خشکی، مکانیسم‌های مختلفی را به خدمت می‌گیرد. یکی از این مکانیسم‌های کارآمد که گیاه در شرایط کمبود آب از آن بهره می‌برد تنظیم اسمزی است. از مهم‌ترین اسمولیت‌های سهیم در تنظیم اسمزی برای غالب شدن بر آثار سوء تنش خشکی که در بسیاری گزارشها ارائه شده، تجمع اسمولیت‌های سازگار مانند محلول‌های قندی و یون‌های غیر آلی مثل پتاسیم است. (Sharma, et al 2006). هنگامی که گیاه دچار تنش خشکی می‌شود گیاهانی که دارای پتاسیم کافی هستند به سرعت اقدام به بستن روزنه‌ها می‌نمایند که این عمل مانع خروج مقدار زیادی آب از گیاه می‌گردد. در مقابل گیاهانی که پتاسیم کمی استفاده کرده‌اند حالت بی‌نظمی در حرکت روزنه‌های آنها دیده می‌شود و زمان بیشتری لازم است که تحت شرایط رطوبتی یا درجه حرارت بالا روزنه‌ها بسته شود در نتیجه گیاهان شروع به پژمرده شدن می‌کنند و عمل فتوسنتز متوقف می‌گردد. (Header, et al 1981)

از آنجا که بخش اعظم اراضی کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی می‌شود، بررسی راهکارهایی مناسب جهت برخورد با این موضوع برای کشاورزان اهمیتی اساسی دارد. این تحقیق به منظور شناسایی رقم مناسب و نیز استفاده بهینه از منابع آبی و عناصر غذایی منطقه، انجام گردید.

مواد و روش‌ها

آزمایش در سال زراعی ۹۳-۹۲ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گناباد در موقعیت "۴۹° ۲۲' ۳۴" عرض جغرافیایی و "۵۸° ۴۵' ۲۸" طول جغرافیایی و ارتفاع ۱۰۵۶ متر از سطح دریا انجام شد. خاک محل اجرای طرح، دارای بافت لوم شنی، pH آن ۸/۳ و شوری ۱/۵ دسی زیمنس بر متر بود. آب محل اجرای آزمایش دارای pH ۷/۵ و شوری ۲/۹ دسی زیمنس بر متر بود. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رژیم‌های آبیاری براساس دور آبیاری ۶ روز، ۹ روز و ۱۲ روز به عنوان عامل اصلی و دورقم کنجد: یلو وایت و داراب و سه سطح تغذیه با پتاسیم خالص از منبع سولفات پتاسیم شامل صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار به صورت فاکتوریل به پلات‌های فرعی اختصاص یافتند.

تعداد کرتها در هر بلوک ۱۸ کرت، طول هر کرت ۴ متر و عرض آن ۲/۵ متر در نظر گرفته شد. عملیات آماده سازی زمین شامل شخم، دیسک و در آوردن فاروها بود. بعد در آوردن فاروها، مقادیر کود پتاسیم با ایجاد شیار در کنار فاروها به خاک اضافه شد. بعد از آماده سازی زمین عملیات کاشت در ۲۷ اردیبهشت به صورت دستی انجام شد.

بذر ها روی ردیفها به عمق ۳ تا ۴ سانتی متر کاشته شد فاصله بین ردیفها ۵۰ سانتی متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف ۱۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. پس از کاشت و آبیاری اولیه، مزرعه هر ۶ روز یک بار آبیاری شد. از مرحله

ی چهار برگی تنش های رطوبتی اعمال شده و گیاهان در تیمارهای مختلف هر ۶ روز ، هر ۹ روز و هر ۱۲ روز در حجمهای مساوی آبیاری شدند(هنگام آبیاری مقدار آب هر کرت به وسیله کنتور حجمی اندازه گیری شد) طی مرحله داشت مبارزه با علفهای هرزخار شتر و تلخه به صورت مکانیکی صورت گرفت .

پس ازاینکه کپسول ها متمایل به زرد شدند و برگها شروع به ریزش کردند عملیات برداشت با استفاده از قیچی باغبانی از سطح ۴/۵ متر مربع (پس از حذف اثرات حاشیه ای از هر طرف ۰/۵ متر مربع) انجام شد . ابتدا به طور تصادفی تعداد ۱۰ بوته از هر کرت انتخاب و جهت انجام تجزیه و تحلیل و اندازه گیری صفاتی چون ارتفاع بوته ، تعداد کپسول در بوته ، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه صورت گرفت . رقم یلو وایت در تاریخ هفتم و هشتم مهر ماه و رقم داراب در تاریخ اول و دوم آبان ماه برداشت شد .

پس از خشک شدن بوته های برداشتی ، وزن کل گیاه (بیوماس) و وزن دانه (عملکرد اقتصادی) اندازه گیری شد . وزن هزار دانه با شمارش تعداد هزار بذر و توزین آن با ترازوی دیجیتال (دقت ۰/۰۰۱ گرم) به دست آمد . داده های حاصل با نرم افزار SAS (نسخه ۹.۲) مورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگین قرار گرفت ، برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد استفاده گردید، میانگین اثرات متقابل با استفاده از روش برش دهی انجام گرفت .

نتایج و بحث

ارتفاع بوته : اثر سطوح تنش خشکی بر ارتفاع گیاه در سطح ۱٪ معنی دار بود . (جدول ۱) . ارتفاع بوته نشانه ای از میزان رشد رویشی است که به طور قابل توجهی در اثر تنش خشکی کاهش می یابد. تغییرات ارتفاع گیاه، معمولاً بارزترین تغییر ناشی از شرایط رشد در اغلب گیاهان زراعی می باشد. ارتفاع گیاه تحت تاثیر رطوبت موجود در محیط قرار می گیرد. تنش خشکی سبب کاهش سرعت رشد و تقسیم سلولی و در نتیجه رشد گیاه می شود . با افزایش آب قابل دسترس ، رشد بوته نسبت به شرایط کمبود آب افزایش یافته و در نتیجه با توجه به نامحدود رشد بودن کنگد ارتفاع بوته افزایش می یابد.

مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و همچنین اثر ارقام بر ارتفاع گیاه کنگد در سطح ۱٪ معنی دار بود . (جدول ۱) رشد گیاه نه تنها به تجمع مواد خام از طریق فتوسنتز و جذب عناصر بستگی دارد بلکه به حفظ پتانسیل فشاری آب در گیاه جهت طولیل شدن سلولها نیز وابسته می باشد . پتاسیم در گیاهان با اثر بر حفظ پتانسیل آب سلول و کمک به جذب آب توسط گیاه بر رشد سلول ها اثر می گذارد و باعث طولیل شدن سلولها و در نتیجه افزایش ارتفاع گیاه می شود.

در این آزمایش رقم یلو وایت ارتفاع کمتری نسبت به رقم داراب داشت . اثر متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم بر ارتفاع بوته در سطح ۱٪ معنی دار بود . (جدول ۱) با کاهش میزان آب مصرفی ، در تمامی سطوح مصرف پتاسیم میزان ارتفاع ساقه کاهش یافت ولی پتاسیم در تمامی سطوح تنش کم آبی منجر به افزایش ارتفاع ساقه شد . اثر ات متقابل سطوح تنش خشکی و رقم ، مصرف پتاسیم و رقم و اثرات متقابل سه گانه بر ارتفاع کنگد معنی دار نبود (جدول

(۱

جدول ۱ میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی

درصد روغن Seed oil Content	وزن هزاردانه 1000 seed Weigh t	وزن دانه Seed yield	وزن خشک Dry weigh	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/ capsule	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsule / plant	کلروفیل leaf chlorop hyll	ارتفاع Height	درجه آزادی df	منابع خطا S.O.V
9.12	0.018	4786.57	17962.96	6.22	77.24	0.11	2.16	2	Block بلوک
389.86 **	0.876 **	600861.57 **	2651792.9 6**	4032.88 **	46096.3 5**	232.96 **	4331.72 **	2	تنش Stress(S)
1.56	0.014	6942.82	26851.85	3.11	55.18	0.29	5.38	4	E _a خطای a
256.69 **	1.62* *	1119533.7 9**	11952407. 41**	1152.00 **	28206.1 2**	14.90* *	2246.22 **	2	پتاسیم potassium (K)
115.25 **	0.253 **	1107967.1 3**	6269629.6 3**	362.96* *	2028.90 **	2.62**	689.79* *	1	رقم variety(V)
450.26 **	0.012 ns	35669.21* *	141296.30 **	3.55 ^{ns}	660.65* *	2.36**	25.94**	4	S*k
6.65 ^{ns}	0.038 ns	15794.90* *	1067962.9 6**	73.18**	5174.24 **	2.25**	6.90 ^{ns}	2	S*V
18.13* *	0.102 **	110100.46 **	530185.19 **	22.51* *	1321.90 **	0.23 ^{ns}	12.51 ^{ns}	2	K* V
62.19* *	0.012 ns	5159.49 ^{ns}	90185.19**	58.07**	1464.99 **	1.19**	5.46 ^{ns}	4	S*K*V
3.42	0.012	2616.85	22111.11	5.21	83.42	0.14	3.82	30	E _b خطای b
5.399	3.934	6.050	4.244	3.142	5.28	0.735	2.089		ضریب پراکندگی CV

شاخص کلروفیل: تاثیر تنش بر میزان کلروفیل برگها نیز در سطح ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱) سانتوز Santos, (2004) گزارش کرده در روزهای اولیه پس از تنش فعالیت آنزیم کلروفیلاز که سبب تجزیه کلروفیل می گردد افزایش می یابد، ولی با گذشت زمان وبا طولانی شدن تنش، کاهش ساخت کلروفیل دلیل اصلی کاهش میزان آن است. زیرا خشکی زیاد مانع از تشکیل آمینول آولینیک اسید (Aminolaevulinic acid) میشود. این ماده پیش ماده پروتوکلروفیل است که در معرض نور تبدیل به کلروفیل میشود.

سطوح مختلف پتاسیم بر میزان کلروفیل برگ تاثیر در سطح ۱٪ داشت. (جدول ۱)
پتاسیم از راه فعال سازی آنزیم‌های مسی‌ریبوسنتز کلروفیل و هم‌چنین افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها در حفاظت از تخریب کلروفیل نقش مؤثری دارد. (Tewari, 2008). اثر رقم بر میزان کلروفیل معنی دار بود. مقادیر مختلف پتاسیم باعث افزایش میزان کلروفیل برگ در سطوح مختلف تنش شد.

اثر متقابل سطوح تنش خشکی و رقم و اثرات متقابل سه گانه بر میزان کلروفیل در سطح ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱) در هر دو رقم با افزایش تنش خشکی از میزان کلروفیل کاسته شد. واکنش میزان کلروفیل به تنش خشکی علاوه بر تفاوت‌های ژنتیکی ممکن است ناشی از متابولیسم متفاوت تحمل گیاه در برابر تنش خشکی باشد (Farshadfar, et al 2011). اثر متقابل پتاسیم و رقم بر میزان کلروفیل برگ معنی دار نبود. (جدول ۱).

تعداد کپسول در بوته: سطوح تنش بر تعداد کپسول در بوته در سطح ۱٪ تاثیر گذار بود (جدول ۱). دلیل کاهش تعداد کپسول در بوته در پی اعمال تنش رطوبتی، کاهش در تعداد گل‌هایی است که در آخر به کپسول تبدیل می‌شوند. اثر سطوح پتاسیم و عکس العمل ارقام و همچنین اثر متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم نیز بر تعداد کپسول در بوته در سطح ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱)

تعداد کپسول در بوته حساس‌ترین جزء عملکرد به تنش خشکی است و به هنگام بروز تنش خشکی خصوصا در مرحله گلدهی، تعداد زیادی از گل‌هایی که توانایی بالقوه تبدیل شدن به کپسول را داشته‌اند، از بین رفته و تعداد کپسول در بوته کاهش می‌یابد.

اثرات متقابل تنش خشکی - رقم و مصرف پتاسیم - رقم بر تعداد کپسول در بوته در سطح آماری ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱) بررسی اثرات سه گانه مصرف پتاسیم، تنش خشکی و رقم روی صفت مذکور نشان داد در هر دو رقم با شدید شدن تنش تعداد کپسول در بوته کاهش می‌یابد. همچنین در هر دو رقم با افزایش مصرف پتاسیم اثرات تنش تعدیل شده و تعداد کپسول در بوته افزایش می‌یابد.

تعداد دانه در کپسول: اثر سطوح تنش بر تعداد دانه در کپسول در سطح ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱) کمبود مواد قابل انتقال در هنگام تنش خشکی در مرحله رویشی باعث سقط دانه در کپسول می‌شود، محققین گزارش کردند که تنش خشکی منجر به کاهش تعداد گل‌های بارور و در نتیجه کاهش تعداد دانه می‌شود. (Azizi et al, 1998).

اثر مقادیر مختلف پتاسیم و اثر ارقام بر تعداد دانه در کپسول معنی دار بود. (جدول ۱) پوما و همکاران (Poma et al, 1999) اظهار داشتند، تعداد دانه در کپسول با ژنوتیپ و تنش آب همبستگی دارد. اثر متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم بر تعداد دانه در کپسول معنی دار نبود ولی اثر متقابل سطوح تنش خشکی و رقم بر تعداد دانه در کپسول در سطح ۱٪ و اثر متقابل مصرف پتاسیم و رقم بر تعداد دانه در کپسول در سطح ۵٪ معنی دار بود. اثرات متقابل سه گانه بر تعداد دانه در کپسول تاثیر معنی داری در سطح ۱٪ داشتند (جدول ۱) با توجه به نتایج به دست آمده برای هر دو رقم در شرایط آبیاری مطلوب با مصرف پتاسیم تعداد دانه در کپسول افزایش یافته است.

وزن هزار دانه: وزن هزار دانه در سطح ۱٪ تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت. (جدول ۱) کاهش وزن هزار دانه در نتیجه تنش خشکی حاصل کاهش دوره پر شدن دانه و از دست دادن فصل رشد است. مصرف مقادیر مختلف پتاسیم باعث

افزایش وزن هزار دانه در کنگد شد. (جدول ۱). بالابودن وزن هزاردانه بامصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم حاکی از تاثیر مثبت مصرف پتاسیم اضافی بر وزن هزاردانه و ارسال مواد فتوسنتزی کافی به دانه ها است .

ارقام از لحاظ وزن هزاردانه اختلاف معنی داری داشتند (جدول ۱) و وزن هزار دانه ارتباط مستقیم با طول دوره پر شدن دانه دارد . در این آزمایش رقم یلو وایت زودتر از رقم داراب به رسیدگی فیزیولوژیک رسیده ، پس طول دوره پر شدن دانه افزایش یافته و وزن هزار دانه داراب بر یلو وایت برتری دارد .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثرات متقابل تنش خشکی - مصرف پتاسیم و تنش خشکی - رقم و اثرات متقابل سه گانه بر وزن هزاردانه معنی دار نبود ولی اثر متقابل مصرف پتاسیم و رقم بر وزن هزار دانه معنی دار بود . (جدول ۱)

درصد روغن : اثر تنش بر درصد روغن در سطح ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱) در مورد اثر تنش خشکی بر درصد روغن گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد. نتایج متفاوت بدست آمده در مورد نقش تنش خشکی بر میزان روغن دانه‌ها به خاطر تفاوت شرایط محیطی و شدت تنش در آزمایش‌های مربوط باشد. اما گزارش‌ها در مورد اثر تنش خشکی روی درصد روغن دانه عمدتاً مربوط به اثر منفی خشکی بر محتوای روغن می‌باشد .

به‌طور کلی تنش‌های محیطی سبب اختلال در ماده سازی گیاهان می‌شوند احتمالاً کاهش درصد روغن در اثر تنش خشکی نیز به همین دلیل بوده است. درصد روغن در هنگام تنش کمبود آب به علت کوتاه شدن طول دوره رشد و طول مدت سنتز روغن کاهش می‌یابد لذا در شرایط بدون تنش از مدت زمان بیشتری جهت پر شدن دانه برخوردار بوده و درصد روغن نیز در این تیمارها افزایش یافته است (خلیل وند ۲۰۰۹) .

پتاسیم بر درصد روغن دانه کنگد تاثیر گذار بود . (جدول ۱) احمدی و همکاران (Ahmadi et al 1998) گزارش کردند پتاسیم نقش عمده ای در فعالیت‌های فیزیولوژیک و سیستم آنزیمی گیاهی که متابولیسم مواد فتوسنتزی و تبدیل آنها به روغن را کنترل می‌کنند، ایفاء می‌کند .

ارقام از نظر درصد روغن اختلاف آماری معنی داری داشتند . (جدول ۱) میزان روغن دانه کنگد بسته به مناطق کاشت متفاوت بوده ، از طرفی مشخص گردیده که میزان روغن بذره‌های روشن کم ولی از نظر طعم مطلوب است (Poorsaleh 1995) اثرات متقابل تنش خشکی- مصرف پتاسیم ، مصرف پتاسیم - رقم و اثرات متقابل سه گانه بر درصد روغن در سطح ۱٪ معنی دار بود اما اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر درصد روغن معنی دار نشد . (جدول ۱)

بیوماس : تاثیر تنش بر بیوماس در سطح ۱٪ معنی دار بود . (جدول ۱) . بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک مرتبط با رشد ، فتوسنتز ، انتقال مواد فتوسنتزی و تقسیم و توسعه سلولی تحت تاثیر کاهش آب قرار گرفته و از طرفی اصولاً تنش آبی فتوسنتز را سریع تر و با شدت بیشتری نسبت به تنفس کاهش می‌دهد . به همین دلیل تنش خشکی باعث کاهش تجمع ماده خشک گیاهی می‌گردد . همچنین افزایش رقابت بین بوته‌ای و درون بوته‌ای برای عناصر غذایی و رطوبت با افزایش فواصل آبیاری باعث می‌شود که گیاه نتواند حداکثر پتانسیل ماده خشک خود را تولید کند. وزن خشک بالاتر نشان دهنده کارایی گیاه در تولید مواد فتوسنتزی و ارسال آن به اندامهای در حال رشد است هرگونه تنش در رشد گیاه به طور مستقیم وزن خشک را متاثر می‌سازد و موجب کاهش آن می‌گردد. (Gomes- Sanchez, et al 2000) رضوانی مقدم و همکاران (Rezvani Moghaddam et al., 2005) نیز نشان دادند با افزایش فواصل آبیاری عملکرد ماده خشک در کنگد کاهش یافت .

سطوح مختلف پتاسیم بر بیوماس در سطح ۱٪ معنی دار بود . (جدول ۱) با افزایش میزان پتاسیم، میزان تثبیت دی اکسید کربن به دلیل کارکرد مطلوب روزه‌ها افزایش یافته و در نتیجه میزان فتوسنتز افزایش می‌یابد . افزایش پتاسیم

با افزایش تولید ATP موجب افزایش انتقال مواد فتوسنتزی می‌شود و کمبود پتاسیم موجب ریزش برگ‌ها و کاهش وزن اندام هوایی گیاه می‌شود. همچنین اثر پتاسیم بر رشد به این دلیل است که این عنصر در ساخت مواد هیدرو کربنی در گیاه نقش دارد و کمبود پتاسیم در گیاه با کاهش فتوسنتز و افزایش تنفس گیاه همراه است، کم شدن مواد هیدرو کربنی گیاه در اثر تغییرات فتوسنتز و تنفس سبب کاهش تجمع ماده خشک در گیاه می‌شود. (طباطبایی ۱۳۸۸) یکی از تاثیرات عمده پتاسیم، افزایش باز جذب مواد غذایی ذخیره شده و افزایش انتقال در آوند آبکش به سمت مخازن می‌باشد و در نتیجه افزایش عملکرد ماده خشک می‌باشد (KazemiArbat, 1995)

ارقام از نظر بیوماس تولید شده اختلاف آماری معنی داری داشتند (جدول ۱) رقم داراب بیوماس تولید شده بالاتری نسبت به یلو وایت داشت. اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم بر بیوماس تاثیر معنی داری داشت. (جدول ۱) سطوح مختلف تنش باعث افت شدید بیوماس گردید اما مصرف مقادیر مختلف پتاسیم باعث تعدیل تنش و بهبود عملکرد گیاهان تحت تنش با مصرف پتاسیم نسبت به گیاهان بدون پتاسیم شد. وجود پتاسیم کافی نیز با توجه به نقشی که در حفظ پتانسیل آبی گیاه و جلوگیری از هدر رفتن آب دارد، در شرایط تنش آبی، سبب حفظ فعالیت فتوسنتزی و جلوگیری از کاهش شدید فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی می‌گردد. (Daneshian et al 2002).

اثر متقابل تنش خشکی - رقم و مصرف پتاسیم - رقم و اثرات متقابل سه گانه بر بیوماس در سطح احتمال ۱٪ معنی دار گردید (جدول ۱). با کاهش میزان آب مصرفی و افزایش فواصل آبیاری در ارقام، میزان بیوماس کاهش یافت و با افزایش مصرف پتاسیم این کاهش بیوماس تعدیل شد.

عملکرد دانه: اثر تنش بر عملکرد دانه در سطح ۱٪ معنی دار بود (جدول ۱). با توجه به اینکه صفات بحث شده در بالا اجزا عملکرد دانه می‌باشند و همه با اعمال تنش خشکی روند کاهش از خود نشان دادند پس عملکرد هم که تابعی از این صفات است کاهش می‌یابد. افزایش عملکرد دانه را می‌توان به رشد رویشی بهتر، توسعه کانوپی و در نتیجه استفاده بهتر از تشعشع خورشیدی و فتوسنتز بالاتر در شرایط مطلوب آبیاری نسبت داد. (سرمد نیا ۱۳۷۲). عملکرد دانه تابع فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذخیره شده قبل از گلدهی در گیاه می‌باشد. لذا هر چه فاصله گلدهی تا رسیدگی بیشتر باشد مواد فتوسنتزی بیشتری ساخته شده و به دانه‌ها انتقال می‌یابد. تنش خشکی با تاثیر بر آماس سلولی و در نتیجه باز وبسته شدن روزنه‌ها، فرایند های فتوسنتز، تنفس و تعرق را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر با تاثیر بر فرایند های آنزیمی، که به طور مستقیم با پتانسیل آب کنترل می‌شوند، بر رشد گیاه اثر منفی می‌گذارد (منصوری فر و همکاران ۱۳۸۴).

مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد دانه تاثیر گذار بود. (جدول ۱) پتاسیم از طریق افزایش رشد ریشه و بهبودی تحمل به خشکی، افزایش فعالیت آنزیمی، کمک در فرایند فتوسنتز و شکل‌گیری غذا، کمک به انتقال قندها و نشاسته‌ها، تولید دانه‌های غنی از نشاسته، افزایش محتوی پروتئینی در گیاهان، افزایش تورژسانس، کاهش محتوی آبی و در نهایت کاهش پژمردگی در گیاهان و افزایش تحمل به آفات و بیماری‌ها از طریق کند ساختن سرعت حمله آن‌ها باعث افزایش عملکرد در گیاهان می‌گردد. پتاسیم منجر به افزایش کارایی مصرف آب، بهبود شرایط رشد گیاه و تقسیم سلولی و ساخت هیدروکربن‌ها و پروتئین‌ها و انتقال سریع آن به طرف دانه می‌شود، لذا افزایش وزن دانه‌ها با افزایش میزان پتاسیم قابل توجه است همچنین پتاسیم به تحریک تولید کربوهیدراتها به متابولیسم نیتروژن جذب شده توسط گیاه و تبدیل آن به اسیدهای آمینه و پروتئین و تجمع آن در دانه کمک می‌کند (عزیزی ۱۳۷۷).

اثر ارقام بر عملکرد دانه معنی دار بود. اثر ارقام بر عملکرد دانه معنی دار بود (جدول ۴ - ۱) رقم داراب رقمی چند شاخه است تعداد شاخه بیشتر باعث تولید برگ بیشتر، دریافت تشعشع بیشتر و فتوسنتز بالاتر می شود. مواد فتوسنتزی جذب دانه ها (که مهمترین مخزن گیاه می باشند) می شوند و افزایش وزن دانه را به همراه دارد (شکل ۴-۳-۸). وجود تفاوت آماری از لحاظ عملکرد دانه بین ارقام کنجد در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است و این تفاوت ها بستگی به ماهیت ژنتیکی ارقام دارد.

عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم قرار گرفت. (جدول ۱) در موقعی که گیاه دچار تنش خشکی می شود گیاهانی که دارای پتاسیم کافی هستند به سرعت اقدام به بستن روزنه ها می نمایند که این عمل مانع خروج مقدار زیادی آب از گیاه می شود در مقابل گیاهانی که پتاسیم کمی استفاده کرده اند حالت بی نظمی در حرکت روزنه های آنها دیده می شود و زمان بیشتری لازم است که تحت شرایط تنش رطوبتی روزنه ها بسته شود در نتیجه گیاه شروع به پژمرده شدن می کند و عمل فتوسنتز متوقف می شود.

اثرات متقابل تنش خشکی و رقم بر عملکرد دانه در سطح آماری ۱٪ معنی دار بود. (جدول ۱) میزان کاهش عملکرد دانه در شرایط محدودیت آبیاری بستگی به گونه ورقم گیاهی، شرایط محیطی و مرحله اعمال تنش بسیار متفاوت می باشد. (Aien 2012) عملکرد دانه تحت تاثیر اثر متقابل مصرف پتاسیم و رقم قرار گرفت ولی اثرات متقابل سه گانه بر عملکرد دانه تاثیر معنی داری نداشت (جدول ۱).

نتیجه گیری

این پژوهش نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار ارتفاع بوته، میزان کلروفیل، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، درصد روغن، بیوماس و عملکرد دانه شد. همچنین مصرف پتاسیم بر تمام صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشت و باعث افزایش تمام صفات فوق شد. ارقام کنجد نیز در تمام صفات فوق تفاوت معنی داری داشتند. عملکرد رقم داراب در این آزمایش بر عملکرد رقم یلو وایت برتری داشت.

اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم بر تمام صفات بجز تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه معنی دار بود. مصرف پتاسیم باعث شد که اثرات منفی تنش تا حدودی تعدیل شد و گیاهانی که به مقدار کافی پتاسیم دسترسی دارند در برابر تنش مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.

اثرات متقابل تنش و رقم بر میزان کلروفیل، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، بیوماس و عملکرد دانه معنی دار بود اما تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت. با توجه به نتایج به نظر می رسد که رقم داراب نسبت به رقم یلو وایت مقاوم تر به شرایط تنش خشکی باشد زیرا کاهش عملکرد رقم داراب در شرایط تنش کمتر از رقم یلو وایت بود. اثرات متقابل مصرف پتاسیم و رقم بر تمام صفات بجز ارتفاع بوته و میزان کلروفیل معنی دار بود. رقم داراب نسبت به یلو وایت تاثیر پذیری بیشتری از پتاسیم داشت.

اثرات سه گانه تنش خشکی، مصرف پتاسیم و رقم بر میزان کلروفیل، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، بیوماس و درصد روغن معنی دار بود. نتایج بدست آمده نشان داد که رقم یلو وایت در شرایط تنش ملایم و مصرف پتاسیم افت عملکرد کمتری داشته ولی در تنش شدید با مصرف پتاسیم این افت شدید تر بوده است که نشان دهنده حساس بودن این رقم به تنش خشکی می باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه گناباد، مصرف پتاسیم جهت کاهش اثرات تنش‌های محیطی (خشکی و شوری) توصیه می‌شود و از بین ارقام مورد آزمایش کشت رقم داراب نسبت به یلو وایت بهتر خواهد بود.

جدول ۲- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سطوح مختلف تنش خشکی

تنش Stress	ارتفاع Height (cm)	کلروفیل leaf chlorophyll	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsule/plant	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/capsule	وزن خشک Dry weigh (kg/ha)	وزن دانه Seed yield (kg/ha)	وزن هزاردانه 1000 seed Weight (g)	درصد روغن Seed oil Content (%)
6	110.6 a	55.6 a	226.2 a	88.4 a	4761.1 a	1040 a	3.07 a	38.28 a
9	90.00 b	51.5 b	166.4 b	70.8 b	3411.1 b	818.8 b	2.79 b	35.4 b
12	80.2 c	48.4 c	125.6 c	58.6 c	2338.8 c	677.5 c	2.63 c	29.18 c

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سطوح مختلف مصرف پتاسیم

پتاسیم Potassium (kg/ha)	ارتفاع Height (cm)	کلروفیل leaf chlorophyll	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsule/plant	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/capsule	وزن خشک Dry weigh (kg/ha)	وزن دانه Seed yield (kg/ha)	وزن هزاردانه 1000 seed Weight (g)	درصد روغن Seed oil Content (%)
0	81.8 c	51.0 c	130.7 c	64.6 c	2666.6 c	586.3 c	2.53 c	30.22 c
50	94.0 b	51.8 b	178.2 b	72.6 b	3550.0 b	866.1 b	2.82 b	34.96 b
100	104.0 a	52.8 a	209.3 a	80.6 a	4294.4 a	1083.8 a	3.13 a	37.68 a

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ارقام مختلف

درصد روغن Seed oil Content (%)	وزن هزاردانه 1000 seed Weight (g)	وزن دانه Seed yield (kg /ha)	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds / capsule	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsule/ plant	کلروفیل leaf chlorophyll	ارتفاع Height (cm)	رقم variety
32.83 b	2.76 b	702.2 b	3162.9 b	70.0 b	166.6 b	51.6 b	90.0 b	یلو وایت (yellow white)
35.75 a	2.90 a	988.7 a	3844.4 a	75.2 a	178.9 a	52.1 a	97.1 a	داراب (darab)

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند

جدول ۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف پتاسیم

درصد روغن Seed oil Content (%)	وزن هزاردانه 1000 seed Weight (g)	وزن دانه Seed yield (kg /ha)	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/ capsule	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsule/ plant	کلروفیل leaf chlorophyll	ارتفاع Height (cm)	پتاسیم Potassium (kg. ha)	تنش Stress
35.97 b	2.83 c	805.8 c	4033.3 c	81.3 c	187.0 c	54.8 b	97.5 c	0	6
26.64 c	3.03 b	1017.5 b	4700.0 b	88.0 b	223.8 b	55.7 a	112.1 b	50	
43.60 a	3.35 a	1296.6 a	5550.0 a	96.0 a	268.0 a	56.4 a	122.1 a	100	

درصد روغن Seed oil Content	وزن هزاردانه 1000 seed Weight	وزن دانه Seed yield (kg)	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	تعداد دانه در کپسول Seeds capsule-1	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsule/	کلروفیل leaf chlorophyll	ارتفاع Height (cm)	پتاسیم Potassium (kg .ha)	تنش Stress
-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

(%)	(g)	/ha)			plant				
49.61 a	2.48 c	625.8	2633.3	62.6 c	117.0 b	51.0 b	76.8 c	0	9
		c	c						
36.56 b	2.78 b	838.3	3383.3	71.3 b	185.6 a	51.8 a	92.1 b	50	
28.67 c	3.11 a	992.5	4216.6	78.6 a	196.6 a	51.9 a	101.0	100	
		a	a				a		

درصد روغن Seed oil Content (%)	وزن هزاردانه 1000 seed Weight (g)	وزن دانه Seed yield (kg /ha)	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/ capsule	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsul e/ plant	کلروفیل leaf chlor ophyl l	ارتفاع Heig ht (cm)	پتاسیم Potassiu m (kg .ha)	تنش Stres s
27.46 b	2.30 c	327.5 c	1333.3	50.0 c	88.3 c	47.2 b	71.1	0	12
			c				c		
27.46 b	2.66 b	742.5 b	2566.6	58.6 b	125.1 b	47.9 b	80.5	50	
32.61 a	2.95 a	962.5 a	3116.6	67.3 a	163.5 a	50.2 a	89.0	100	
			a				a		

در هر ستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند

جدول ۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

تنش Stress	رقم variety	ارتفاع Height (cm)	کلروفیل l leaf chloro phyll	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsul e/ plant	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/ capsule	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	وزن دانه Seed yield (kg /ha)	وزن هزاردانه 1000 seed Weigh t (g)	درصد روغن Seed oil Conten t (%)
6	یلوایت (yellow white)	106.3 b	55.4 a	216.5 b	88.0 a	4144.4 b	863.8 b	2.98 b	34.60 a
	داراب (darab)	114.8 a	55.8 a	236.0 a	88.8 a	5377.7 a	1216.1 a	3.15 a	36.20 a

تنش Stress	رقم variety	ارتفاع Heigh t (cm)	کلروفیل leaf chloro phyll	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsul e/ plant	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/ capsul e	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	وزن دانه Seed yield (kg /ha)	وزن هزاردانه 1000 seed Weight (g)	درصد روغن Seed oil Conten t (%)
9	یلوایت (yellow white)	86.8 b	51.6 a	178.7 a	68.0 b	3255.5 b	683.8 b	2.77 a	36.69 a
	داراب (darab)	93.1 a	51.4 a	154.1 b	73.7 a	3566.6 a	953.8 a	2.81 a	39.87 a

تنش Stress	رقم variety	ارتفاع Heigh t (cm)	کلروفیل leaf chloro phyll	تعداد کپسول در بوته N.O. Capsul	تعداد دانه در کپسول N.O Seeds/ capsul e	وزن خشک Dry weigh (kg /ha)	وزن دانه Seed yield (kg /ha)	وزن هزاردانه 1000 seed Weigh t	درصد روغن Seed oil Conten t

(%)	(g)				e/ plant				
27.18 b	2.53 b	558.8 b	2088.8 b	54.2 b	104.6 b	47.8 b	76.8 b	یلوویت (yellow white)	12
31.17 a	2.74 a	796.1 a	2588.8 a	63.1 a	146.6 a	49.0 a	83.5 a	داراب (darab)	

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند

References

1. Kafi, M., and Damghani, A. 2000. Mechanism of environmental stress resistance in plants. Ferdowi University of Mashhad Publication. (In Persian).
2. Stoyanov, Z. Z. 2005. Effects of water stress on leaf water relations of young bean plants. J. Cent. Eur. Agric.6: 5-14.
3. Aliyev, J.A. (2006). Protein composition and native state of pigments of thylakoid membrane of Wheat genotypes differently tolerant to water stress. Biochemistry, 71,223-228.
4. Stanhill GS, 2002. Is the class-A evaporation pas still the most practical and accuratemeteorological method for determining irrigation water requirement?. Meteorology forAgriculture 112: 233-236
5. Cakmak, I. 2005. The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. J. Plant Nut. Soil Sci. 168: 521-530.
6. Sharma PB, 2005. Fertilizer management in sesame (*Sesamum indicum*L.) based intercroppingsystem in Tawa command area. Journal of Oilseeds Research 22: 63-65.

7. Header, H. E. and Beringer, E., 1981. Analysis of yield of winter wheat grown at increasing levels of potassium. *J. Sci. Food Agric*, 14: 89-95.
8. Santos, C. V. (2004). Regulation of chlorophyll biosynthesis and degradation by salt stress in sunflower leaves. *Science Horticulture*, 103, 93-99.
9. Tewari, R.K., P. Kumar and P.N. Sharma. 2008. Morphology and physiology of zinc-stressed mulberry plants. *J. Plant Nutr. Soil Sci.* 171: 286-294.
10. Farshadfar, A., and Javadinia J. 2011. Evaluation of chickpea (*Cicerarietinum*L.) genotypes for drought tolerance. *SPIJ*, 24: 517:537
۱۱. سرمدنیا، غ. ح. (۱۳۷۲). اهمیت تنش‌های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه کشاورزی کرج، دانشگاه تهران، صفحات ۱۶۹-۱۵۷.
۱۲. منصورى فر، س، مدرس ثانوى، ع. م. و امينى، م. ۱۳۸۳. اثرات تنش کم‌آبی و نیتروژن بر میزان کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگى ذرت. خلاصه مقالات هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.
۱۳. عزیزى، م. م. ح. راشد محصل. ۱۳۷۷. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا. مجله علوم و صنایع غذایی ج. ۱۲. ص. ۷۵-۸۲.
14. Azizi, M. and Rashid mohaselM.h. (1998). effect of different irrigation regimes and potassium fertilizer on yield and yield components of soybeans. *Journal of Food Science* vol. [12]. Ps.75-82
15. Poma, I., V. Giacoma and L. Gricina. 1999. Rapeseed (*Brassica napus*L. Var. Oleifera D.C.) ecophysiological and agronomical aspects as affected by soil water availability 10th International Rapeseed Congress, 27-29 Septamber, Canberra ,Australia
16. Khalilvand, E., Yarnia, M., Deltalab, B., Aghami. A., 2009. Effects of drought stress and plant density on yield and some morphological traits and Sunflower physiological. *J. Agric. Sci. (Islamic Azad University Tabriz Branch)*. 11, 27-37. [In Persian with English summary].

17. Ahmadi. M & Javidfar. F., (1998) . Plant Nutrition rapeseed oil (Translation)
Vol. Publications Committee oilseeds.(Page 194)
18. Poorsaleh M., (1995). World Economic Plants (translated). Seed and Plant
Improvement Institute, Karaj
19. Gomes- Sanchez, D., Vannozzi, G. P., Baldini, M., TahamasebiEnferadi, S. and
Dell Vedove, G.2000. Effect of soil water availability in sunflower lines derived
from interspecific crosses. Italian Journal of Agronomy, Pp: 371-387.
20. RezvaniMoghaddam, P., Norozpoor, Gh. Nabati, J., and Mohammad Abadi, A.A.
2005. Effects of different irrigation intervals and plant density on morphological
characteristics, grain and oil yields of sesame(*Sesamum indicum*). Iranian Journal of
Field Crops Research 3: 57-68 (In Persian with English Summary)
۲۱. طباطبائی، س.ج. ۱۳۸۸. اصول تغذیه گیاهان. ویرایش اول. انتشارات مؤلف تبریز
22. KazemiArbat, H. 1995. Special Agronomy. Vol. 1: Cereal Crops, Center of
University Press, Tehran, Iran. (In Farsi).
23. Daneshian, J., Gh. Nourmohammadi and P. Jonoubi. 2002. Evaluation of yield
the model difference and grain yield components of soybean under drought stress
condition. Abstracts the 7th Iranian Congress of Crop Science 4-7 Sep. 2002. Karaj.
Iran (In Persian).
24. Aien . A. (2012), Changes in proline, soluble carbohydrates and absorption
of potassium, zinc and calcium in sesame genotypes under drought stress.
Crop production methods in terms of environmental, fourth year, is the
third. Page 41